

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

magistrant **Shodiyev.S.R.** (Samarqand davlat arxitektura-qurilish unuversiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p qavatli binolarning yerto'la qisminidan foydalanishda qo'yiladigan xato-kamchiliklar keltirilgan bo'lib va u kamchiliklarni bartaraf etish, yerto'lardan foydalanish choralari, foydalanish imkoniyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ko'p qavatli binolar, yerto'la, xato-kamchiliklar, texnik holat, Shaharsozlik me'yorlari.

Возможности использования подвалов в многоэтажных зданиях

Аннотация В данной статье представлены ошибки и недостатки в использовании цокольной части многоэтажных домов, а также описаны меры по исправлению этих недостатков, мероприятия по использованию цокольного этажа и возможности его использования.

Ключевые слова: Высотные дома, подвалы, ошибки и дефекты, техническое состояние, градостроительные нормы.

Opportunities for using basements in multi-storey buildings

Annotation This article presents errors and shortcomings in the use of the basement of multi-storey buildings, as well as measures to correct these shortcomings, measures for the use of the basement and the possibility of its use.

Keywords: High-rise buildings, basements, errors and defects, technical condition, town planning norms.

Ma'lumki, Respublikamizda qurilgan ko'p qavatli bino yerto'lasidan foydalanishda ko'pkina kamchiliklar mavjud. Ushbu 1-2-rasmlarda noto'g'ri foydalanilgan yerto'lalardan na'muna sifatida birqancha nochor ahvolga kelib qolgan yerto'lalar tasvirlangan bo'lib, shularga echim qilib namunalar keltirib o'tilgan.

1-rasm. Toshkent viloyatida joylashgan ko'p qavatli binolarning biridagi botqoqlikka aylangan yerto'lasini

2-rasm. Tamirga muxtoj yerto'la

Kichik va o'rta biznes kichik binolarga muhtoj. Biroq, tijorat ko'chmas mulkining ijaraga olish, hatto undan ham ko'proq sotib olish, foydalanish katta qismini biznesmandan oladi. Ko'proq darajada, bu biznes uchun joy etishmasligi ayniqsa keskin seziladigan yirik shaharlarga tegishli.

Shu munosabat bilan, yerto'lalar va yarim yerto'lar, qoida tariqasida, turar-joy binolari bozorning eng ko'p terilgan segmentlaridan biriga aylandi. Bu nisbatan past sotib olish narxi yoki nisbatan ekanligi bilan izohlanadi past narx bunday tijorat ko'chmas mulkning ijarasi tadbirkorning xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa pirovardida uning biznesini ancha foydali qiladi.

3-rasm. Turar-joy binosining erto'lasida joylashgan minibarning fotosurati.

Biroq, bunday binolar barcha turdagi faoliyat uchun mos emas. Shuning uchun, bunday ko'chmas mulkni ijaraga olish yoki sotib olishdan oldin, tadbirkor birinchi navbatda yerto'lada qaysi biznesni tashkil qilish mumkinligini va qaysi biri mumkin emasligini hal qilishi kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'p hollarda "yerto'la" biznesini ochish qiyin, ammo agar biznesni bir yildan ortiq tashkil etish rejalashtirilgan bo'lsa, foydalidir. Agar tadbirkor qisqa vaqt ichida binolarga muhtoj bo'lsa, u katta foyda his qilishi dargumon. Istisno – yerto'la juda arzon narxda va tayyor holatda, barcha ruxsatnomalar bilan ijaraga berilgan favqulodda holatlar, bu bizning davrimizda amalda imkonsizdir.

4-rasm. Yerto'lada kichik do'kon.

Shaharsozlik me'yorlariga ko'ra, yerto'lada turar-joy binolari biznesga ega bo'lish taqiqlanmaydi. Biroq, buning uchun cheklovlar mavjud, ular rejalashtirish bosqichida allaqachon hisobga olinadi. Shunday qilib, ko'p qavatli uyning yerto'lasida tadbirkor quyidagi savdo ob'ektlarini topa olmaydi: sanoat binolari (ta'mirlash va san'at ustaxonalari bundan mustasno); tibbiy tashkilotlar; ko'ngilochar ob'ektlar (kazinolar, floppi disklar, raqs va boshqa to'garaklar); dafn uylari; kir yuvish yoki quruq tozalash vositalari; jamoat hojatxonalari; basseynli vannalar yoki saunalar. Boshqa barcha xususiy muassasalar bunday binolarda mavjud bo'lishi mumkin, ammo ularning faoliyati turli tuzilmalar muayyan talablar mavjud. Shunday qilib, masalan, do'kon ochish uchun 400 kvadrat metrdan oshmaydigan maydondan foydalanish mumkin. Biroq, do'konda saqlash va kommunal xonalarda hech qanday cheklovlar yo'q.

Bunda assortiment savdo nuqtasi eng xilma-xil bo'lishi mumkin (yonuvchi tovarlar bundan mustasno), lekin ish vaqti cheklangan - 23 soatgacha. Sartaroshxona 300 kvadrat metrdan ortiq bo'lmagan maydonda ochilishi mumkin. Ofislarda sezilarli cheklovlar yo'q, lekin, afsuski, SNIP bo'yicha yerto'lada ulgurji va kichik hajmdagi omborxonalarni joylashtirish taqiqlanadi.

Kafelarga kelsak, ular turar-joy binosining erto'lasida quyidagi shartlarda ishlashlari mumkin: ish vaqti 23 soatgacha; musiqiy hamrohlik bo'lmashligi kerak; bir vaqtning o'zida 50 dan ortiq mehmonni qabul qilish.

Huquqiy masalalar. Yerto'lada korxonalar ochmoqchi bo'lgan tadbirkor avvalo uning maqomi to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Mamlakatimizning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, asosan ko'p xonadonli uylarning barcha yordamchi binolari mulkdorlar jamiyatiga tegishli. Jamoa mulkiga, shuningdek, turar-joy binosiga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan yaqin atrofdagi hudud va yerto'lalar kiradi. Bunday holda tadbirkor bunday joyda tadbirkorlik faoliyatini boshlashi va undan o'z ehtiyojlari uchun foydalanishi uchun u yerda yashovchi aholining ko'pchiligidan ruxsat olishi kerak bo'ladi. Bu vazifani sezilarli darajada murakkablashtiradi, chunki kimdir bu fikrga

qarshi bo'ladi. Bu erda nafaqat barcha jozibangizni qo'llash, balki biznes kelajakda aholiga hech qanday noqulaylik yoki muammo keltirmasligi haqida asosli dalillarni taqdim etish kerak bo'ladi. Ularni kvartiralari ostida yaratilgan faoliyat ular uchun juda foydali bo'lishiga ishonitirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar tadbirkor yerto'laning mulk sifatida olishni rejalashtirsa, shuni ta'kidlash kerakki, muhim uy ichidagi kommunikatsiyalar joylashgan binolarda bunday ob'ektlarni xususiy mulkka o'tkazish qonun bilan taqiqlanadi. Ushbu muammoni hal qilish muhim kommunikatsiyalar mavjud bo'lmagan yerto'laning bir qismini qayta ro'yxatdan o'tkazish bo'lishi mumkin.

4-rasm.

Yerto'laning sotib olayotganda yoki ijaraga olayotganda, uning holatiga katta e'tibor berishingiz kerak (5-rasmda katta foyda keltirmaydigan investitsiyalarni talab qiladigan ob'ekt ko'rsatilgan). Bunday holda, yerto'laning qayta qurish kerak bo'ladi, bu ham qiyin ishdir.

Bunday holda, tadbirkorga juda ko'p kuch va chidamlilik kerak bo'ladi, chunki bunday jarayon juda murakkab va qog'ozbozlik ko'p vaqt va asablarni talab qiladi.

Xususan, tadbirkor uyda yashovchilardan tashqari ko'plab tuzilmalarga murojaat qilishi va quyidagi tashkilotlardan ruxsat olishi kerak bo'ladi: shahar bosh arxitektori, loyihani tashkil etish, ZhEK, notarial idora, BTI, tadqiqotchilar, tuman ma'muriyati, yong'in xizmati, sanitariya-epidemiologiya stantsiyasi.

Xulosa: Yerto'lalardan deyarli ko'plab tejamkor tadbirlarni ochish uchun foydalanish mumkinligi ma'lum bo'ldi va ular tadbirkorga dastlabki sarmoyani ham, keyingi xarajatlarni ham sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Ushbu maqolada siz yerto'lalardan biznes uchun qanday qilib samaraliroq foydalanishni o'rganilgan.

Adabiyotlar

1. Фукаро бинолари архитектураси. Дарслик. Вахитов М.М. Бухоро. "Дурдона" нашриёти. 2022 йил
2. ПНК 1.04.02-05 Капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. Ташкент. 2005 г.
3. <https://ziyouz.com>
4. <https://skinfoodrussia.ru>

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608